

Relato Técnico

Gênero e Mobilidade Ativa: Barreiras e Potenciais para o Uso da Bicicleta por Mulheres na Cidade de São Paulo

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423560>

Isabelle Fernades de Souza
0009-0001-6498-8105

Mariana Rocha Nunes
0009-0002-2200-9906

Alexandre Formigoni
0000-0001-7487-0541

Kelly Cristina Capana
0009-0004-0058-6133

Resumo

A relação entre gênero e o ato de caminhar pela cidade é um assunto que se tornou ainda mais importante de se considerar hoje, em grandes cidades como São Paulo. É amplamente aceito que a mobilidade urbana é crucial para o desenvolvimento sustentável, inclusão social e qualidade de vida geral. Nesse cenário, a bicicleta se torna um meio de transporte economicamente viável e ambientalmente amigável, permitindo reduzir a congestão do trânsito, bem como as emissões de gases poluentes. Mas há um desequilíbrio de gênero marcante nesse modo de transporte; a parcela feminina ainda é muito inferior entre os ciclistas urbanos. Esta é uma abordagem geral do estudo para investigar o que impede as mulheres de usarem a bicicleta na cidade de São Paulo, a fim de compreender quais fatores as proíbem de praticar a mobilidade ativa e levantar algumas proposições que poderiam ser planos ou estratégias para incentivar esse modo sustentável de viajar. A questão de pesquisa foca em: até que ponto o uso da bicicleta como meio de deslocamento diário é impedido por obstáculos para as mulheres e quais intervenções estão disponíveis para aumentar sua participação na mobilidade ativa? Estudos confirmam que as mulheres enfrentam barreiras particulares, como insegurança diante do tráfego e medo de assédio, ausência de infraestrutura, falta de rede conectada de ciclovias, iluminação pública inadequada, e o peso das responsabilidades domésticas e familiares que diminuem sua demanda por viagens e, assim, afetam diretamente sua escolha modal. O estudo será realizado por meio da análise da distribuição modal em São Paulo, uma revisão das políticas públicas em outros locais, tanto no Brasil quanto no exterior, que apresentam resultados positivos na promoção do uso da bicicleta por mulheres. Outras experiências bem-sucedidas, por exemplo, o crescimento das ciclovias, ou projetos comunitários e ações de empoderamento, demonstram que promover o ciclismo feminino pode configurar o espaço urbano como sendo mais seguro, democrático e igualitário. Finalmente, nas conclusões finais, argumenta-se que encorajar as mulheres a andarem de bicicleta é uma estratégia crítica para alcançar a equidade de gênero na mobilidade urbana e cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente nas questões de igualdade de gênero e cidades sustentáveis. O estudo confirma a necessidade de políticas públicas sensíveis ao gênero que compreendam as necessidades específicas das mulheres e as estimulem a ver a bicicleta como um modo de transporte acessível, seguro e libertador, para que ela se torne uma ferramenta de construção de uma São Paulo mais justa, sustentável, conectada e inclusiva.

Palavras-chave: Mobilidade Ativa. Gênero. Sustentabilidade Urbana. Políticas Públicas.

Abstract

The relationship between gender and walking in the city has become increasingly important to consider today, especially in large cities like São Paulo. It is widely acknowledged that urban mobility is crucial for sustainable development, social inclusion, and overall quality of life. In this context, the bicycle emerges as an economically viable and environmentally friendly mode of transportation, helping to reduce traffic congestion and pollutant emissions. However, there is a significant gender imbalance in this mode of transport; the proportion of female urban cyclists remains very low. This study adopts a general approach to investigate the factors that prevent women from using bicycles in São Paulo, aiming to understand the barriers to practicing active mobility and to propose possible plans or strategies to encourage this sustainable mode of travel. The research question focuses on: to what extent is bicycle use as a daily commuting option hindered by obstacles for women, and what interventions are available to increase their participation in active mobility? Studies confirm that women face particular barriers, such as traffic safety concerns and fear of harassment, lack of infrastructure, an unconnected network of bike lanes, inadequate public lighting, and the weight of domestic and family responsibilities, which reduce their travel demand and directly affect their mode choice. The study will be conducted through the analysis of modal distribution in São Paulo and a review of public policies implemented in other locations, both in Brazil and abroad, that have shown positive results in promoting bicycle use among women. Other successful experiences, such as the expansion of bike lanes, community projects, and empowerment actions, demonstrate that promoting women's cycling can make urban spaces safer, more democratic, and more equitable. Finally, the study argues in the conclusions that encouraging women to cycle is a critical strategy for achieving gender equity in urban mobility and fulfilling the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly those related to gender equality and sustainable cities. The study confirms the need for gender-sensitive public policies that understand women's specific needs and encourage them to see the bicycle as an accessible, safe, and liberating mode of transportation, turning it into a tool for building a fairer, more sustainable, connected, and inclusive São Paulo.

Keywords: Active Mobility. Gender. Urban Sustainability. Public Policies.

1 Introdução

O transporte ativo (modo de viagem não motorizado) é reconhecido internacionalmente como uma abordagem fundamental para o desenvolvimento urbano sustentável. Nesse sentido, a Agenda 2030 das Nações Unidas é clara quanto à meta de “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, com prioridade dada à mobilidade acessível e eficiente em seu Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 (Nações Unidas, 2018).

No Brasil, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012) estabeleceu como um de seus pilares a prioridade para modos não motorizados e a gestão integrada entre diferentes modos de transporte para maior sustentabilidade nos centros urbanos. Mas mesmo com o arcabouço legal, essa prática tem limites. Batista e Lima (2020) apontam que, apesar de um aumento no uso da bicicleta, a infraestrutura disponível para esses veículos ainda apresenta falhas em qualidade e planejamento, o que limita sua incorporação nos meios de transporte diários. Ribeiro e Gallo (2023), sob o mesmo enfoque, apontam que a mobilidade por bicicleta, que habitualmente envolve turismo ou lazer, pode se tornar mais presente na mobilidade urbana desde que incluída em planos segundo uma perspectiva inclusiva.

A bicicleta se consolidou como um dos principais meios de mobilidade pública em São Paulo, a maior metrópole do Brasil. O Plano Diretor Estratégico de 2014 (Lei nº 16.050/2014) incorporou a bicicleta ao sistema de transporte e propôs estender sua rede e integrá-la com outros modos. O Plano de Metas 2013–2016 reforçou o compromisso de construir 400 km de ciclovias, meta alcançada ao final dessa gestão, principalmente graças à mobilização dos ativistas do ciclismo (PMSP, 2014). O Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo (PlanMob/SP 2016), estabelecido dentro da Política Nacional de Mobilidade Urbana, reforçou os modos não motorizados e o aumento de estacionamentos de bicicletas e a intermodalidade com o transporte público (PMSP, 2016). Em nível estadual, foi promulgada a Lei nº 15.318/2014, criando a Política de Mobilidade Sustentável e Incentivo ao Uso de Bicicleta, sugerindo campanhas educativas e avançando na criação de rotas seguras como medidas de incentivo (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 2014).

Embora após esses poucos anos tenha sido possível um avanço institucional e a expansão da rede, existem pontos onde a intervenção ainda é mais nas partes internas da cidade, menos conectadas e às vezes frágeis quanto às condições de uso, principalmente na periferia de São Paulo, o

que dificulta o uso diário das bicicletas como meio de transporte (Souza, 2025). Historicamente, a dominação do tráfego motorizado foi reforçada na década de 1970 e os bairros tornaram-se como uma estratégia de combate ao desenvolvimento orientado para o trânsito, onde a prioridade para pedestres e ciclistas integra essa tradição, programar isso é uma forma de desafiar a mobilidade (Harkot, 2018).

Apesar dos avanços institucionais e da ampliação da rede cicloviária nos últimos anos, persistem regiões da cidade que carecem de intervenções mais efetivas especialmente em áreas periféricas e menos conectadas, onde mulheres enfrentam obstáculos adicionais à mobilidade. Segundo Svab, Harkot e Santos (2021), políticas de transporte costumam ser tratadas como neutras em relação ao gênero, mas ignorar as diferenças nas necessidades e padrões de deslocamento entre homens e mulheres compromete a eficácia e a equidade dos sistemas urbanos. A percepção de insegurança, a divisão desigual do trabalho doméstico e a falta de infraestrutura adequada tornam o uso da bicicleta pelas mulheres não apenas limitado, mas também um ato de resistência em espaços urbanos historicamente excludentes.

Em São Paulo, apenas 12% das viagens das mulheres são feitas de bicicleta, indicando que elas têm baixo uso desse modo (Harkot, 2018). Isso está relacionado a questões como insegurança nas estradas, assédio e infraestrutura precária. Estudo da Transporte Ativo revela que 65,7% das mulheres ciclistas em São Paulo afirmam ter sido assediadas enquanto pedalam (Transporte ativo, 2024). Em nível nacional, 97% das brasileiras já sofreram assédio em meios de transporte (Instituto Patrícia Galvão; Instituto Locomotiva, 2019), evidenciando a interseção entre barreiras físicas e simbólicas que obstruem o direito de ir e vir.

Mulheres que atuam como entregadoras por bicicleta enfrentam desafios intensificados pela estrutura urbana: ruas desenhadas para veículos motorizados, ausência de segurança física e simbólica, e uma cultura cicloviária predominantemente masculina. Como apontam Svab, Harkot e Santos (2021), a mobilidade feminina é profundamente afetada por fatores como o medo de assédio, a precariedade dos trajetos e a invisibilidade nos processos de planejamento. Ainda assim, essas mulheres transformam o ato de pedalar em uma forma de reivindicação social, ampliando sua autonomia e desafiando os limites impostos por desigualdades de gênero, classe e território.

Nesse contexto, o presente relatório visa explorar mais detalhadamente os aspectos que condicionam o uso da bicicleta por mulheres em São Paulo, enfatizando os avanços, bem como os desafios em curso. Se for possível analisar os obstáculos encontrados, as oportunidades de desenvolvimento e as experiências já consolidadas, será possível traçar caminhos para reforçar a mobilidade ativa a partir de uma posição mais inclusiva, a fim de contribuir para a construção de uma cidade mais segura, justa e mais acessível a todos.

2 Objetivo

Analisar os obstáculos e oportunidades no que diz respeito ao uso de bicicletas por mulheres na cidade de São Paulo, propondo diretrizes para orientar políticas públicas que incentivem a equidade de gênero na mobilidade ativa urbana.

3 Análise do problema e solução proposta

3.1 Mobilidade ativa na região de São Paulo

A pesquisa Origem e Destino (OD) 2023 revela que foram realizadas 35,6 milhões de viagens diárias na Região Metropolitana de São Paulo, Prefeitura Municipal de São Paulo (RMSP). Desse total, 29,5% ocorreram por modos não motorizados, como deslocamentos a pé e de bicicleta, Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô)

Entre 2017 e 2023, observou-se uma redução de 24,7% das viagens a pé e, em contrapartida, um aumento de 25% no uso da bicicleta, que passou a representar 1,3% do total de deslocamentos. O transporte individual motorizado, especialmente o automóvel, manteve-se central na divisão modal: ainda que tenha havido uma queda de 7,8% nas viagens de carro, equivalente a 886 mil deslocamentos diários a menos, sua participação atingiu 51,2% do total, superando pela primeira vez o transporte coletivo (48,8%). A frota particular também apresentou crescimento de 14% no período, alcançando 5,02 milhões de veículos, o que reforça a predominância histórica do automóvel nas megacidades.

A pesquisa também destaca as desigualdades de gênero na mobilidade: as mulheres dependem mais do transporte coletivo (0,61 viagens/pessoa) e da mobilidade ativa (0,51 viagens/pessoa), enquanto os homens concentram seus deslocamentos nos modos motorizados individuais (1,28 viagens/pessoa). Essa disparidade expõe as mulheres de forma mais intensa às limitações da infraestrutura urbana. Além disso, a série histórica da OD confirma uma redução da mobilidade média diária de 2,02 para 1,68 viagens/pessoa no período, indicando que a reorganização dos deslocamentos no pós-pandemia reforçou a centralidade do automóvel, mas também abriu espaço para o crescimento do uso da bicicleta como alternativa sustentável (Metrô, 2025).

Outro dado relevante é o aumento do índice de imobilidade, que passou de 30% em 2017 para 37% em 2023, significando que cerca de 7,75 milhões de pessoas não realizaram viagens diárias na RMSP. Entre essas pessoas, as mulheres foram maioria tanto em 2017 (58,7%) quanto em 2023 (56,8%). Durante a pandemia, das 3,8 milhões de pessoas que deixaram de utilizar algum modo de transporte, a maior parte também era do sexo feminino (57,3%), evidenciando que fatores sociais e econômicos impactaram de forma mais acentuada a mobilidade das mulheres (Metrô, 2025).

A Tabela 1 sintetiza esses índices, evidenciando como a mobilidade coletiva e ativa é mais utilizada pelas mulheres, enquanto os homens concentram o uso de modos individuais motorizados:

Tabela 1- Índices de Mobilidade por Modo e por Sexo – RMSP 2023

	Coletivo	Individual	Motorizado	Não Motorizado	Total
Masculino	0,54	0,74	1,28	0,48	1,76
Feminino	0,61	0,49	1,10	0,51	1,61
Total	0,58	0,61	1,18	0,50	1,68

Fonte: Metrô (2025).

Essas diferenças nos índices se refletem nos padrões cotidianos de deslocamento, como aponta a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (2020), ao identificar que as mulheres realizam viagens mais curtas e multipropósito, muitas vezes relacionadas ao cuidado familiar, o que resulta em um raio de mobilidade menor (Hannas; Moreira; Cruz, 2024). Essas especificidades tornam-se ainda mais evidentes no contexto da mobilidade ativa.

Apesar do crescimento na participação da bicicleta, apenas 12% das viagens ciclísticas são feitas por mulheres, revelando a sub-representação feminina no modal (Harkot, 2018). As barreiras estruturais, associadas à precária infraestrutura, insegurança viária e fatores socioculturais, limitam essa participação, mantendo a bicicleta como um meio menos acessível ao público feminino.

Souza (2025) reforça que, apesar do potencial da bicicleta como modal sustentável e inclusivo, São Paulo ocupa apenas a 76ª posição no ranking global de cidades cicláveis, em grande parte devido à precariedade da infraestrutura e à insegurança viária. Nesse sentido, a combinação de fatores estruturais, econômicos e sociais restringe o uso da bicicleta pelas mulheres, exigindo políticas públicas que incorporem a perspectiva de gênero.

Adicionalmente, Rizzon (2023) mostra que, em nível nacional, mulheres potenciais ciclistas relatam como principais entraves a falta de respeito dos motoristas, a violência no trânsito e o medo de assédio, revelando que a experiência da mobilidade ativa é atravessada por marcadores de gênero.

Portanto, o enfrentamento do problema exige uma abordagem integrada: não se trata apenas de expandir ciclovias, mas de reestruturar o planejamento urbano para considerar as demandas e especificidades das mulheres.

3.2 Barreiras Estruturais ao Uso da Bicicleta por Mulheres

O uso cotidiano da bicicleta como meio de transporte enfrenta um conjunto de barreiras que incidem de forma desproporcional sobre as mulheres. Essas barreiras estão relacionadas a fatores de infraestrutura, segurança, questões socioculturais, desigualdades econômicas e à ausência de representatividade nos dados e nas políticas públicas, que se reforçam mutuamente e reduzem significativamente a adoção do modal pelos públicos femininos.

Em termos de infraestrutura e serviços insuficientes, como coloca Souza (2025), a adoção da bicicleta como meio de transporte enfrenta obstáculos significativos, entre os quais se destacam a carência de infraestrutura viária adequada, a ausência de instalações para higienização e a falta de estacionamentos seguros. A infraestrutura cicloviária em São Paulo frequentemente aparece desconectada, malconservada e mal iluminada, especialmente nas áreas periféricas, o que gera riscos e limita a utilidade prática da bicicleta para trajetos multipontos característicos das rotinas femininas.

Segundo Harkot (2018), a baixa participação feminina no modal cicloviário está relacionada não apenas à falta de infraestrutura adequada, mas também ao histórico de priorização do transporte motorizado no planejamento urbano de São Paulo. A autora explica que, já nas décadas de 1960 e 1970, as grandes obras viárias consolidaram esse processo, tornando a cidade menos segura para o tráfego de bicicletas, especialmente durante as gestões Faria Lima (1965-1969) e Paulo Maluf (1969-1971), quando a abertura de vias, pontes e viadutos intensificou a marginalização de pedestres e ciclistas na capital paulista.

Esse movimento produziu também efeitos simbólicos. Harkot (2018) argumenta que, entre as décadas de 1950 e 1970, ocorreu uma mudança na forma como a bicicleta era percebida: de artefato moderno, veloz e associado à independência do trabalhador urbano de classe média, passou a ser vista principalmente como objeto de lazer e prática esportiva, enquanto o automóvel assumia a posição de símbolo de status e modernidade.

Na mesma direção, Souza (2025) destaca que a bicicleta deixou de ser compreendida como alternativa de transporte urbano e passou a ser associada majoritariamente a um estilo de vida ou à recreação, reforçando sua imagem de equipamento voltado ao lazer e ao esporte.

Essa associação simbólica e institucional contribuiu para que a bicicleta fosse vista como um meio ilegítimo de deslocamento cotidiano, sobretudo para as mulheres, aprofundando sua invisibilização nas políticas de mobilidade. Conforme aponta Souza (2025), superar essa visão demanda mudanças de paradigma no planejamento urbano, que deve incorporar o gênero como eixo estruturante.

No campo da segurança e violência de gênero, Rizzon (2023) mostra que a percepção de risco é mais intensa entre as ciclistas do que entre os ciclistas homens. A falta de respeito dos motoristas e o alto índice de violência no trânsito foram identificados como as duas principais barreiras nacionais para potenciais ciclistas do gênero feminino. Esse dado ecoa pesquisas locais: em São Paulo, 65,7% das mulheres ciclistas relataram ter sido assediadas enquanto pedalavam (Transporte Ativo, 2024), tornando a experiência de mobilidade ativa ainda mais desigual. Para Souza (2025), esses riscos se somam a furtos e roubos recorrentes no trajeto, o que reforça a necessidade de políticas que garantam não apenas infraestrutura cicloviária, mas também ambientes urbanos seguros e iluminados.

Outro fator decisivo são as desigualdades de renda. Em 2024, os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) indicaram que as mulheres recebem em média 20,9% a menos que os homens, o que limita o acesso a bicicletas de melhor qualidade e equipamentos de segurança. Essa barreira econômica atua em conjunto com a precária oferta de bicicletários seguros e programas de incentivo, tornando a adesão ao modal uma escolha restrita a poucos.

Souza (2025) ressalta que a adoção da bicicleta como meio de transporte enfrenta obstáculos práticos que dependem de investimentos públicos e medidas de suporte. Em sua análise, a autora destaca que a mobilidade cicloviária é limitada por fatores como a carência de infraestrutura viária adequada, a inexistência de instalações para higienização, a escassez de estacionamentos seguros e os riscos associados a acidentes e roubos durante o percurso. Ao discutir soluções, ela enfatiza que a ausência de bicicletários confiáveis e de apoio intermodal representa uma das principais fragilidades da política cicloviária em São Paulo, reforçando que a simples expansão de ciclovias não é suficiente se não houver medidas que garantam confiança e segurança às usuárias. Nesse contexto, a barreira econômica

se manifesta tanto nas restrições do poder de compra individual quanto na ausência de suporte estrutural e de incentivos públicos que reduzam os custos indiretos do uso cotidiano da bicicleta.

Além disso, a ausência de dados desagregados por gênero, que dificulta a elaboração de políticas públicas eficazes e inclusivas. Harkot (2018) aponta que os levantamentos oficiais ainda invisibilizam as ciclistas mulheres, dificultando o planejamento específico. Dados de plataformas digitais como Strava indicam que os homens pedalando 37% a mais que mulheres no Brasil (Strava, 2023), confirmando a sub-representação feminina no modal.

Assim, superar essas barreiras exige mais do que simplesmente ampliar a malha cicloviária. É necessário reestruturar o planejamento urbano de modo integrado, incorporando as demandas específicas das mulheres para criar ambientes seguros, acessíveis e conectados, que promovam a autonomia e o empoderamento feminino por meio da mobilidade ativa.

3.3 Potencialidades e Oportunidades para o Uso da Bicicleta por Mulheres

Apesar das barreiras estruturais, sociais e simbólicas que dificultam a adoção da bicicleta pelas mulheres, o modal apresenta um conjunto expressivo de potencialidades e oportunidades, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, que podem ser exploradas por políticas públicas inclusivas. A bicicleta, enquanto meio de transporte acessível, sustentável e saudável, pode ser um instrumento de autonomia, empoderamento e justiça de gênero na mobilidade urbana.

Souza (2025) enfatiza que a bicicleta pode desempenhar um papel fundamental na construção de cidades mais justas, ao oferecer uma alternativa de deslocamento em diferentes territórios. Ao reduzir a dependência de transportes motorizados e ampliar a liberdade de circulação, o modal se apresenta como uma oportunidade concreta de fortalecimento da autonomia feminina.

Em um contexto de desigualdades salariais persistentes em média, as mulheres recebem 20,9% a menos que os homens (RAIS, 2024), a bicicleta constitui um transporte de menor custo, tanto de aquisição quanto de manutenção. Souza (2025). De forma complementar, Harkot (2018) ressalta que justamente por seu baixo custo a bicicleta foi historicamente vinculada às classes populares e ao lazer, o que contribuiu para sua desvalorização simbólica frente ao automóvel. Entretanto, esse mesmo caráter acessível pode ser ressignificado como oportunidade de democratização da mobilidade, sobretudo quando integrado a políticas urbanas inclusivas.

Do ponto de vista da saúde pública e sustentabilidade urbana, a mobilidade ativa, particularmente a bicicleta, contribui para a promoção da qualidade de vida, redução de emissões e descongestionamento urbano. Esses benefícios dialogam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente o ODS 5 (Igualdade de Gênero) e o ODS 11 (Cidades Sustentáveis), mostrando o alinhamento entre promoção da equidade e metas ambientais globais.

No contexto paulistano, algumas iniciativas legais reforçam o potencial de expansão da mobilidade ativa com recorte de gênero. A Lei nº 15.318/2014 instituiu a Política de Mobilidade Sustentável e de Incentivo ao Uso da Bicicleta, estabelecendo diretrizes como integração com o transporte público, promoção de campanhas educativas e estímulo a rotas seguras (Assembleia de São Paulo, 2014). Já o Plano de Metas 2013–2016 fixou como objetivo a implementação de 400 km de vias cicláveis, meta atingida com forte participação de movimentos cicloativistas (PMSP, 2014). O Plano de Mobilidade Urbana (2016), alinhado à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012), também incluiu a priorização dos modos não motorizados e a ampliação da infraestrutura cicloviária (Souza, 2025).

Esses instrumentos normativos indicam que a cidade dispõe de bases legais para sustentar políticas públicas inclusivas, embora seja necessário avançar na integração explícita da perspectiva de gênero para garantir o acesso efetivo das mulheres à bicicleta como meio de transporte cotidiano.

4 Implementação e Resultados

4.1 Mobilidade Ativa e Estratégias do PlanClima SP para Redução de Emissões

O município de São Paulo, por meio do Plano de Ação Climática do Município de São Paulo (PlanClima SP), estabelece metas ambiciosas para a promoção da mobilidade ativa como estratégia de mitigação climática. Até 2030, 70% das viagens devem ser realizadas em transporte coletivo ou por meios ativos, como bicicleta e caminhada. No caso específico da bicicleta, prevê-se ampliar sua participação na matriz modal de 0,8% em 2017 para 4% em 2030, 6% em 2040 e 8% em 2050, acompanhada da expansão da infraestrutura cicloviária e de programas de incentivo e conscientização.

Para viabilizar esse crescimento, o *PlanClima SP* propõe combinar investimentos em infraestrutura com iniciativas de sensibilização da sociedade, garantindo segurança, acessibilidade e inclusão social. As medidas abrangem a instalação de bicicletários em terminais de transporte, a ampliação dos sistemas de compartilhamento e campanhas educativas para incentivar o uso cotidiano da bicicleta. A estratégia também prioriza a equidade de gênero e a atenção a jovens e grupos socialmente vulneráveis, que enfrentam maiores barreiras no deslocamento ativo.

Além de contribuir para a redução de emissões, estimada em 2,7% até 2030 e 9,4% em 2050 no cenário mais ambicioso, a mobilidade ativa gera benefícios adicionais, como melhorias na qualidade do ar, na saúde pública e na democratização do espaço urbano. Essa abordagem está alinhada às diretrizes internacionais discutidas na COP30, que destacam o transporte sustentável e os modos não motorizados como pilares para enfrentar as mudanças climáticas.

4.2 Perspectiva de Gênero na Promoção da Mobilidade Sustentável

A promoção da mobilidade ativa no PlanClima SP considera a perspectiva de gênero, reconhecendo o papel central das mulheres tanto nas decisões familiares quanto nos hábitos de consumo que impactam o meio ambiente. As mulheres frequentemente enfrentam maiores barreiras de mobilidade e vulnerabilidades sociais e econômicas, o que torna essencial garantir que as políticas de transporte urbano inclusivo priorizem a segurança e a acessibilidade desse grupo.

Ao mesmo tempo, as mulheres são agentes estratégicas na adoção de práticas sustentáveis. Cotidianamente, suas escolhas sejam na alimentação, na agricultura ou no consumo influenciam diretamente as emissões de carbono e a sustentabilidade das comunidades. Por essa razão, estimular sua participação ativa em processos de planejamento urbano e em iniciativas de mobilidade sustentável pode potencializar a eficácia das políticas climáticas, promovendo soluções mais inclusivas, resilientes e adequadas às necessidades locais. Integrar a educação ambiental com a promoção da igualdade de gênero contribui, portanto, para transformar positivamente a vida das famílias e fortalecer a implementação de práticas sustentáveis na cidade.

4.3 Resultados esperados ou possíveis com políticas inclusivas

De acordo com a experiência internacional estudada por Souza (2025), políticas inclusivas para a expansão abrangente da infraestrutura cicloviária, conexões de transporte multimodal e campanhas educacionais podem atrair efetivamente mais pessoas para esse modo de transporte e, assim, também promover um maior uso entre grupos historicamente excluídos, como as mulheres.

Clermont-Ferrand (França), na Europa, investiu no retorno dos bondes, em ciclovias compartilhadas, subsídios para bicicletas elétricas e programas educacionais para reduzir conflitos no trânsito (Souza, 2025).

Frankfurt (Alemanha) e Washington DC (EUA), antes voltadas para automóveis, expandiram suas redes de ciclistas por meio de ciclovias interligadas, bicicletas estacionadas em estações de transporte público, redução de estacionamentos e coordenação entre a gestão política (Souza, 2025).

Oslo (Noruega) implementou restrições ao acesso de carros no centro da cidade enquanto expandia ciclovias e oferecia subsídios para bicicletas elétricas, levando a um aumento de 51% no número de indivíduos que utilizam a bicicleta em vez de dirigir, além de efeitos ambientais positivos (Souza, 2025).

Madri (Espanha) expandiu o BiciMAD integrando-o ao transporte público – viagens curtas gratuitas – aumentando em 47% o número de viagens feitas por bicicleta (Souza, 2025).

Com 1.500 km de ciclovias adaptadas ao clima e serviços compartilhados (Souza, 2025), Helsinque (Finlândia) possui uma ligação consubstancial com o uso da bicicleta para cerca de 70% da população que se move sobre duas rodas.

Na América Latina, Bogotá (Colômbia) aumentou sua rede CicloRuta e os programas de educação para crianças e jovens de 635.000 para 800.000 viagens diárias com novas ciclovias e programas educacionais para crianças. Santiago (Chile) venceu o Prêmio de Transporte Sustentável em 2017 após implementar uma infraestrutura abrangente de ciclovias, instalações de estacionamento e medidas para acalmar o trânsito (Souza, 2025).

Esses dois casos demonstram que a associação de infraestrutura segura, integração modal, mecanismos financeiros e educação pode levar a mudanças substanciais na cultura de mobilidade urbana, beneficiando a participação de grupos femininos e vulneráveis, redução do uso de carros levando a benefícios ambientais e à democratização do espaço urbano, o que pode ser colocado em prática por políticas em São Paulo.

4.4 Iniciativa Ciclistas SP: Incentivo ao Uso da Bicicleta em São Paulo

Bike SP é uma iniciativa da USP em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Centro de Compartilhamento de Conhecimentos FAPESP (CCD FAPESP Cidades) que busca promover o uso de bicicletas como um modo sustentável de transporte urbano em São Paulo. É um projeto que concede créditos aos participantes do Bilhete Único que adotam bicicletas como meio de transporte diário, funcionando como uma espécie de devolução por quilômetro pedalado. A proposta visa promover a mobilidade ativa, diminuir a demanda por transporte motorizado individual e gerar informações significativas sobre o comportamento de mobilidade da população de São Paulo. Por fim, o programa é direcionado a qualquer residente da cidade (independentemente da idade, gênero ou renda) e procura incentivar a diversidade de perfis, bem como a equidade no acesso à mobilidade urbana (IME-USP, 2025; Metrôpoles, 2025a; Metrôpoles, 2025b).

Em tal cenário, esquemas que incluam a Bike SP podem gerar efeitos consideráveis em termos de promoção da equidade de gênero e mobilidade ativa. Pesquisas também descobriram que as mulheres continuam enfrentando muitos obstáculos no uso de bicicletas, e assim, são necessárias políticas para diminuir essas desigualdades em áreas urbanas. Em São Paulo, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH-USP) descobriu que apenas cerca de 13% dos ciclistas são mulheres, apesar das tentativas de expandir a rede cicloviária na cidade (UOL, 2024).

Outro estudo da pesquisa de origem e destino do metrô de São Paulo relatou uma proporção semelhante, com apenas 12% de mulheres ciclistas (Harkot, 2018). Esses números indicam que o ciclismo é em sua maioria um comportamento masculino, ligado a barreiras estruturais, culturais e sociais. A insegurança é um dos fatores que surgem quando as mulheres falam sobre porque não pedalam mais.

Em 2025, o medo foi apontado como o principal fator para não usar bicicletas mais frequentemente por 40% das usuárias em uma pesquisa realizada pela Tembici (Bike aos Pedacos, 2025). Essa conclusão é apoiada pelo estudo " Vivências e Demandas das Mulheres por Segurança no Deslocamento" do Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotiva (2024), que destaca que o assédio sexual, a violência, o medo de ser assediada impactam diretamente a mobilidade das mulheres. Além disso, a pesquisa "Perfil do Ciclista Brasileiro" (Transporte Ativo, 2024) mostra que essa é uma realidade para 65,7% das mulheres que enfrentam algum tipo de agressão/assédio ao usar a bicicleta como meio de transporte.

É claro, portanto, que a falta de segurança pública e o comportamento agressivo no trânsito são barreiras reais e contínuas a serem superadas. Os participantes do "Bike SP" são obrigados a participar do curso Ciclismo Seguro, que serve como um meio para superar esses obstáculos: eles os conscientizarão sobre sinais de trânsito e regulamentações, e promoverão o respeito entre diferentes meios de transporte.

Quando combinadas com educação como a oferecida neste estudo, junto com mudanças em seu ambiente físico e condições urbanas para torná-los mais seguros para as mulheres, ações como essas contribuem para criar mulheres empoderadas e aumentar a participação ativa de viagens das mulheres.

No entanto, medidas efetivas devem ir além de ações baseadas em infraestrutura e incentivos econômicos, mas também abordar segurança pública, educação no trânsito e campanha de consciência sobre igualdade de gênero.

Outro ponto relevante aqui é o benefício de tecnologias simples em jogo, como o aplicativo Bike SP criado pelo IME-USP. Nele, não é necessário nem mesmo inserir o número da bicicleta. Esse instrumento permite aos registrados registrar suas viagens diárias e monitorar créditos acumulados, mas pode apresentar questões de desigualdade digital. A política também deve levar em conta que mulheres de baixa renda ou idosas podem ter dificuldades com o uso do aplicativo ou ter acesso limitado a smartphones. Assim, outras ações e abordagens, como treinamento digital e apoio comunitário, são necessárias.

Além disso, dados desagregados por gênero baseados em aplicativos podem oferecer conhecimento crítico sobre comportamentos de mobilidade alternativos – mostrando, por exemplo, que as mulheres realizam viagens intermodais mais curtas com vários pontos de embarque e desembarque devido à distribuição desigual de tarefas domésticas (Instituto Patrícia Galvão; Instituto Locomotiva em 2024).

A gama de perfis apoiados pelo Bike SP também adiciona força ao aspecto de socialização da iniciativa. Sem requisitos de idade, renda ou uso frequente de transporte público, o projeto visa envolver mais amplamente a população e serve como uma ferramenta para estabelecer condições democráticas para a mobilidade urbana. Os efeitos serão mais amplos do que apenas no setor de transporte: a autonomia financeira e o bem-estar mental e físico (incentivando o empoderamento de mulheres) também são fortalecidos quando as políticas públicas levam em conta elementos específicos de gênero.

Estima-se que as mulheres no Brasil pedalam 37% menos que os homens em média, o que destaca a força dessas políticas na promoção do ciclismo (Strava, 2023). Assim, não é apenas desejável, mas também geralmente sustentável e do interesse comum de uma perspectiva de qualidade de vida urbana aumentar a proporção de mulheres que pedalam. Os benefícios projetados de políticas inclusivas como a Bike SP são muito mais amplos do que apenas aumentar o número de ciclistas nas ruas.

Projetos como esses devem criar uma mudança cultural, transformando o ciclismo de algo que é um privilégio para uma mobilidade direito. Em médio e longo prazo, envolver mulheres e outros sub-representados pode ter efeitos muito positivos em termos de redução de emissões poluentes, redução do uso de veículos, bem como melhor qualidade do ar. Além disso, políticas específicas de gênero estão ajudando a remodelar paisagens urbanas em lugares mais seguros e inclusivos para todos.

Ao fazer isso e ao abordar as desigualdades existentes, a Bike SP também se consolida como uma iniciativa que combina sustentabilidade, inclusão e justiça social, contribuindo para inserir São Paulo mais próximo de uma mobilidade urbana mais efetivamente ativa, democrática e equitativa (IME-USP, 2025; Metrôpoles, 2025a; Metrôpoles, 2025b; UOL, 2024; Transporte Ativo, Instituto Patrícia Galvão; Instituto Locomotiva, 2024).

5 Lições aprendidas

A análise da mobilidade ativa em São Paulo, com foco no uso da bicicleta por mulheres, aponta diversas lições relevantes para o avanço do planejamento urbano inclusivo.

Primeiramente, a existência de marcos legais importantes, como a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), a Lei estadual nº 15.318/2014 e o Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo (2016), é fundamental para a orientação das políticas públicas. No entanto, a simples presença desses instrumentos não garante sua efetividade, exigindo mecanismos concretos de financiamento, monitoramento contínuo e, sobretudo, a incorporação clara e explícita da perspectiva de gênero nas ações implementadas.

Em segundo lugar, a expansão quantitativa da malha cicloviária, exemplificada pela implantação dos 400 km de ciclovias, não se traduziu em aumento proporcional da participação feminina no modal, que permanece baixa. Isso revela que a qualidade da infraestrutura, incluindo iluminação adequada, continuidade territorial, integração com transporte público e bicicletários seguros, tão determinante quanto a quantidade. As necessidades específicas das mulheres, relacionadas a trajetos multipropósito e à sensação de segurança, devem ser priorizadas para efetivar o uso da bicicleta por esse público.

Outro aprendizado relevante é a existência de uma demanda reprimida na população feminina, sinalizada pelo crescimento da modal bicicleta e pela redução de deslocamentos a pé. Essa demanda indica que a adoção da bicicleta como meio de transporte sustentável e inclusivo só será efetiva por meio de políticas integradas que eliminem barreiras estruturais, sociais e econômicas. O monitoramento dessa demanda pode ser feito por meio de pesquisas OD, aplicativos de compartilhamento e dados de bilhetagem, permitindo ajustar continuamente as intervenções.

Além disso, a análise reforça que as desigualdades de gênero atravessam decisivamente a mobilidade urbana. As mulheres são maioria no grupo de pessoas imobilizadas, dependem mais do transporte coletivo e da mobilidade ativa, e reportam com frequência situações de assédio e insegurança. Portanto, Políticas públicas que não consideram essas especificidades tendem a perpetuar desigualdades históricas, o que ressalta a urgência de incorporar a equidade de gênero como pilar do planejamento urbano.

Por fim, a participação social organizada se mostra fundamental. A conquista da meta de ciclovias em São Paulo foi possível graças à mobilização de movimentos cicloativistas, enquanto coletivos femininos desempenham papel central na discussão de segurança viária, combate ao assédio e infraestrutura inclusiva. Assim, a integração entre Estado e sociedade civil emerge como condição indispensável para a eficácia, legitimidade e sustentabilidade das políticas de mobilidade ativa, permitindo transformar os aprendizados em ações concretas e mensuráveis, com indicadores claros de acompanhamento, como aumento da participação feminina, redução de incidentes de assédio e ampliação da infraestrutura cicloviária segura.

6 Considerações finais

A análise desenvolvida ao longo deste relatório evidencia que a mobilidade ativa, especialmente o uso da bicicleta por mulheres em São Paulo, é um campo estratégico tanto para a promoção da equidade de gênero quanto para a construção de uma cidade mais sustentável e democrática. Apesar dos avanços institucionais, legais e de infraestrutura observados na última década, a persistência de desigualdades estruturais, culturais e simbólicas ainda limita o pleno exercício do direito à mobilidade por parte das mulheres. A insegurança viária, o assédio, a precariedade da infraestrutura cicloviária e a falta de políticas públicas com enfoque de gênero permanecem como os principais entraves à ampliação da participação feminina no modal.

Por outro lado, o estudo demonstra que a bicicleta é um vetor de transformação social e ambiental capaz de ampliar a autonomia das mulheres, reduzir desigualdades e contribuir para a mitigação das emissões de carbono. Incentivar as mulheres a utilizarem a bicicleta é fundamental para promover a equidade de gênero na mobilidade urbana e fortalecer o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 5 (Igualdade de Gênero) e o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). Dessa forma, a incorporação do recorte de gênero nas políticas de mobilidade urbana é essencial para garantir que a expansão da infraestrutura cicloviária não se limite a uma meta quantitativa, mas se traduza em inclusão, segurança e sustentabilidade.

Para que se avance efetivamente, é fundamental que as autoridades incorporem o enfoque de gênero no planejamento urbano e nas políticas de mobilidade, promovendo a ampliação e qualificação da malha cicloviária, garantindo continuidade territorial, iluminação adequada, integração com transporte público e bicicletários seguros, especialmente nas regiões periféricas. Além disso, a implementação de programas de segurança pública que combatam diretamente o assédio e promovam a educação no trânsito em respeito às ciclistas mulheres é imprescindível.

Recomenda-se também o fortalecimento de incentivos financeiros e estruturais para facilitar o acesso a bicicletas e equipamentos de segurança, com atenção especial aos grupos socioeconômicos mais vulneráveis. O levantamento constante de dados desagregados por gênero deve sustentar o desenvolvimento e o aprimoramento dessas políticas, assegurando que as necessidades e realidades das mulheres sejam visibilizadas e efetivamente atendidas.

Por fim, promover o uso da bicicleta entre as mulheres significa reconhecer o papel transformador da mobilidade no enfrentamento das desigualdades urbanas e na construção de cidades mais humanas. Consolidar essa perspectiva demanda o fortalecimento das políticas de gênero, o investimento em infraestrutura segura e a produção contínua de dados desagregados que orientem ações assertivas.

Avançar nesse sentido é garantir não apenas uma cidade mais ciclável, mas também mais justa, inclusiva e alinhada aos princípios do desenvolvimento sustentável.

Referências

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Lei nº 15.318, de 16 de janeiro de 2014**. Institui a Política de Mobilidade Sustentável e de Incentivo ao Uso da Bicicleta. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 17 jan. 2014.

BATISTA, D. G. P.; LIMA, E. R. V. Índice de avaliação da qualidade de infraestruturas cicloviárias: um estudo em João Pessoa-PB. Urbe. **Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 12, e20190086, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.012.e20190086>. Acesso em: 3 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012**. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 jan. 2012.

HANNAS, A. S. C. D.; MOREIRA, G. C.; CRUZ, A. C. da. Mobilidade urbana e desigualdades de gênero na cidade de São Paulo. Urbe. **Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 16, e20230141, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.016.e20230141>. Acesso em: 7 set. 2025.

HARKOT, M. K. **A bicicleta e as mulheres: mobilidade ativa, gênero e desigualdades socioterritoriais em São Paulo**. 2018. Dissertação (Mestrado em Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/>. Acesso em: 9 set. 2025.

IME-USP. **Projeto Bike SP**: incentivo ao uso da bicicleta na mobilidade urbana. São Paulo, 2025. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/bike-sp-projeto-piloto-que-oferece-creditos-no-bilhete-unico-para-quem-pedala-esta-com-inscricoes-abertas/>. Acesso em: 5 set. 2025.

INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO; INSTITUTO LOCOMOTIVA. **Segurança das mulheres no transporte [apresentação]**. São Paulo: Instituto Patrícia Galvão / Instituto Locomotiva, 2019. Disponível em: https://assets-institucional-ijpg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2019/07/Apresentacao_Patricia_Galvao_Locomotiva_a_Seguranca_das_mulheres_no_transporte.pdf. Acesso em: 6 set. 2025.

INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO; INSTITUTO LOCOMOTIVA. **Vivências e demandas das mulheres por segurança no deslocamento**. São Paulo: Instituto Patrícia Galvão / Instituto Locomotiva, 2024. Disponível em: <https://agenciapatriciagalvao.org.br/>. Acesso em: 15 set. 2025.

METRÔ DE SÃO PAULO. **Pesquisa origem-destino 2023**: resultados. São Paulo, 2023. 1 recurso online (PDF). Disponível em: https://transparencia.metrosp.com.br/sites/default/files/MetroSP_OD2023_Ebook_Resultados_0.pdf. Acesso em: 10 set. 2025.

METRÓPOLES. **USP testa projeto que transforma pedalada em crédito no Bilhete Único**. São Paulo, 14 jun. 2025. Disponível em: <https://www.metropoles.com/sao-paulo/usp-testa-projeto-que-transforma-pedalada-em-credito-no-bilhete-unico>. Acesso em: 4 set. 2025.

METRÓPOLES. **Ação que troca pedalada por carga no Bilhete Único tem 3 mil inscritos.** São Paulo, 27 jul. 2025. Disponível em: <https://www.metropoles.com/sao-paulo/pedalada-carga-bilhete-unico>. Acesso em: 14 set. 2025.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. **Mulheres e seus deslocamentos na cidade:** uma análise da pesquisa Origem e Destino do Metrô. São Paulo, 2020. Disponível em: https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Informes_Urbanos/44_IU_mobilidade_mulheres.pdf. Acesso em: 8 set. 2025.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. **Folheto do Programa de Metas – 2ª Fase. São Paulo, 2014.** Disponível em: https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/arquivos/15308-004_AF_FolhetoProgrmadeMetas2Fase.pdf. Acesso em: 2 set. 2025.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. **Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo (PlanMob-SP): versão 0.7.2.** São Paulo, 2016. Disponível em: https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/planmobsp_v072_1455546429.pdf. Acesso em: 12 set. 2025.

RIBEIRO, N.; GALLO, D. *Mobilidade urbana e políticas públicas para ciclabilidade.* **Vernácula – Territórios Contemporâneos**, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18312/verncula.v1i3.2340>. Acesso em: 9 set. 2025.

RIZZON, B. M. **Análise e comparação da percepção sobre barreiras e impacto de políticas públicas no uso da bicicleta entre ciclistas e potenciais ciclistas.** 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/262169>. Acesso em: 11 set. 2025.

SÃO PAULO (Município). **Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014.** Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002. São Paulo, 2014. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16050-de-31-de-julho-de-2014/>. Acesso em: 5 set. 2025.

SÃO PAULO (Município). **Plano de Ação Climática do Município de São Paulo: 2020–2050.** São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 2020. Disponível em: https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/arquivos/PlanClimaSP_BaixaResolucao.pdf. Acesso em: 13 set. 2025.

SOUZA, I. M. de. **Mobilidade urbana: análise da ciclomobilidade na cidade de São Paulo.** 2025. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Paulista, São Paulo, 2025. Disponível em: <https://repositorio.unip.br/engenharia-dissertacoes-teses/mobilidade-urbana-analise-da-ciclomobilidade-na-cidade-de-sao-paulo/>. Acesso em: 17 set. 2025.

STRAVA. **Strava data reveals that women spend less than half as much time cycling as men.** 20 jul. 2023. Disponível em: <https://press.strava.com/articles/strava-data-reveals-that-women-spend-less-than-half-as-much-time-cycling-as>. Acesso em: 18 set. 2025.

SVAB, H.; HARKOT, M. K.; SANTOS, B. M. **A baseline study of gender and transport in São Paulo, Brazil**: present initiatives to improve women's mobility. Washington, D.C.: World Bank, 2021. Disponível

em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/467701619692506575/pdf/Present-Initiatives-to-Improve-Women-s-Mobility.pdf>. Acesso em: 22 set. 2025.

TRANSPORTE ATIVO. **Pesquisa Perfil do Ciclista 2024**. Rio de Janeiro: Associação Transporte Ativo, 2024. 1 recurso online (PDF). Disponível

em: <https://ta.org.br/perfil/perfil24.pdf>. Acesso em: 20 set. 2025.

UOL. **Expansão de ciclovias não aumentou número de ciclistas na capital paulista**. São Paulo, 2024. Disponível

em: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2024/02/05/expansao-de-ciclovias-nao-aumentou-numero-de-ciclistas-na-capital-paulista.htm>. Acesso em: 24 set. 2025.

UNITED NATIONS. **Transforming our world**: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2018. Disponível

em: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>. Acesso em: 28 set. 2025.